

БЕЗОПАСНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВИКОВ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНЗИТНЫХ ДОРОГАХ

Нурдинов М.¹

доцент кафедры «Автомобилестроение».

¹Андижанский машиностроения институт,

Эркинжонов А.²

ассистент кафедры «Автомобилестроение»

²Андижанский машиностроения институт,

Эркиний С.³

студент

³Андижанского машиностроения института

Кабулов К.⁴

студент

⁴Андижанского машиностроения института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243348>

Глобализация значительно увеличивает поток глобальных грузов, которые должны осуществляться через крупные судоходные порты-шлюзы. Часто основное внимание при расширении пропускной способности порта для обработки будущих грузопотоков уделяется повышению эффективности терминала, но не менее важны инвестиции в критически важную портовую инфраструктуру. Заторов в портах можно избежать только в том случае, если будет обеспечена быстрая и беспроблемная перевозка грузов в глубь страны [1].

Учитывая, что основная часть грузоперевозок в странах Центральной Азии осуществляется автомобильным транспортом, территория Республики Узбекистан является удобной транзитной страной (см. рис. 1). При этом необходимо обеспечить всю безопасность транспортных средств, следующих транзитом через территорию республики [2].

Рисунок 1. ТРСЕКА-ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР

Безопасность дорожного движения включает в себя следующие компоненты:

- безопасность дорожного движения (УНХ);
- экологическая безопасность;
- личная безопасность движущихся транспортных средств и водителей перевозимых грузов;
- организация работы водителей с соблюдением требований безопасности дорожного движения;
- соблюдение водителями нормативных требований в режиме работы;
- организация медицинского осмотра водителей перед полетом (и после полета);
- создание условий для повышения квалификации водителей и специалистов АТК. После получения водительского удостоверения водители должны ежегодно проходить обучение и практику. Даже если есть перерыв в практике вождения автомобиля более одного года, он бывает и при переходе с одного направления (маршрута) на другое или с одного вида транспорта на другой [3];
- Анализ аварий и нарушений правил дорожного движения (в т.ч. автотранспортных средств); в связи с этим изучить и учесть аварию;
- обеспечение соответствия технического состояния движущихся транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения;

Для обеспечения вышеуказанной безопасности очень необходимо строительство и оснащение дорог международного значения по нормам, отвечающим современным требованиям [4].

Кроме того, прогнозируется, что пропускная способность сельскохозяйственной и обрабатывающей промышленности значительно возрастет в ближайшие десять лет. Местным властям следует повысить эффективность существующей инфраструктуры, чтобы предотвратить заторы на дорогах в приграничной зоне. Важной частью необходимой инфраструктуры является наличие достаточного количества парковочных мест для грузовых автомобилей (см. рис. 2) [5].

Рисунок 2. Безопасные парковочные места для грузовых автомобилей

Мировой опыт. Для решения этих проблем, принимая во внимание большое количество грузов, собираемых на морском транспорте, Дирекция порта Гамбурга реализовала проект «Управление парковочными местами». Основная цель — повысить эффективность различных стоянок в порту за счет телематической поддержки. Повышение прозрачности существующих парковочных мест и реализация пилотного проекта парковки PreGate улучшит транспортный поток и грузоперевозки, снизит «загрязнение» дорожного движения и повысит безопасность дорожного движения в будущем. Следующий кейс иллюстрирует подход, планирование и реализацию этого проекта. Кроме того, в нем описаны возможности финансирования, действующее законодательство и другие подобные проекты [6].

Опыт Узбекистана - направления движения транспортных коридоров с территории Республики Узбекистан

**Рисунок 3. Проезд из Республики Узбекистан
Дороги транспортного коридора ТРАСЕКА
Краткое описание автомобильных дорог приграничных районов
Республики Узбекистан и республик Средней Азии включено в
коридоры программы ЦАРЕС**

Рисунок 4. Международный транспортный коридор ЦАРЕС

В программу Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) входят 10 азиатских стран (Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Пакистан) и 6 многосторонних организаций (Азиатский банк развития, Европейский банк развития, Исламский банк развития). , международная валюта) сотрудничество. Фонд, Программа развития ООН, Всемирный банк). Штаб-квартира в Маниле (Филиппины). Программа ЦАРЭС помогает Центральной Азии и ее соседям реализовать свой значительный потенциал путем развития регионального сотрудничества в четырех приоритетных областях: транспорт, содействие торговле, торговая политика и энергетика [7].

Рисунок 5. ЦАРЭС – 2а

Маршрут: Астрахань – Бейнеу – Бухара – Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам.

а). участок дороги: пограничный таможенный пост «Даут Ота» (граница с Республикой Казахстан) - Кунгырот (Республика Узбекистан)

Рисунок 6. ЦАРЭС – 3а

Маршрут: Рубсовск - Алматы - Шымкент - Ташкент - Бухара - Серахс - Бендер Аббас

а). участок дороги: Шымкент (Республика Казахстан) – пограничный таможенный пост «Яллама».

Рисунок 7. ЦАРЭС – 6а

Маршрут: Астрахань (Россия) – Бейнеу (Узбекистан) – Бухара – Гузор – пограничный таможенный пост «Хайратон» (Термез, Узбекистан) – Мазари-Шариф (Афганистан)

а). участок дороги: пограничный таможенный пост «Даут Ота» (граница с Казахстаном) - Кунгырот (Узбекистан)

**Международные автомобили в Республике Узбекистан
отгрузки в тоннах по годам**

Таблица 1

Годы	2017	2018	2019	2020	2021
	1 407 267,4	5 043 435	6 893 630	6 164 169	8 691 026

**В международных автомобилях, въехавших в Республику Узбекистан
количество грузовых автомобилей, перевозящих груз, по годам**

Таблица 2

Годы

2017	2018	2019	2020	2021
71010	252215	345472	311885	429 332

Как видно из таблицы 2, количество транспортных средств, проходящих через международные транспортные коридоры, за последние 5 лет резко увеличилось, что свидетельствует о более эффективном использовании транзитного потенциала. Однако если республика не примет своевременных и четких мер безопасности, проблем будет нарастать, и Узбекистан потеряет свою привлекательность для международных грузоперевозчиков [8].

С учетом мирового опыта необходимо организовать безопасные места стоянки грузовых автомобилей международного сообщения на каждой транзитной дороге. Чтобы не было пробок на пограничных постах, необходимо резко расширить дорогу и разработать ускоренную систему проверки документов [9].

Длинные очереди международных грузовиков, движущихся по этим коридорам на пограничных постах, являются главной проблемой сегодняшних стран, не имеющих выхода к морю. Сократив время простоя грузовиков в очередях, мы получим как экологические, так и экономические выгоды для нашего общества. Необходимо организовать безопасные стоянки для грузовых автомобилей на основе соглашения ЕСТР на территории каждой страны (страны Центральной Азии) [10]. Таким образом, будут предотвращены дорожно-транспортные происшествия. Учитывая, что более 80% объема международных грузоперевозок стран Центральной Азии осуществляется автомобильным транспортом, необходимо организовать безопасные стоянки для каждой страны транзита примерно через каждые 50-60 км. Количество транзитных маршрутов в нашей республике составляет 99. Эти направления связаны 35 автомобильными дорогами. Общая протяженность этих автомобильных дорог составляет 4325 км. Это показывает, что правительство должно соответствующим образом организовывать безопасные парковочные места [11].

Благодаря этому достижения нашей Республики будут заключаться в следующем: полное соблюдение соглашения ЕСТР [12-13];

-Транзит повышает привлекательность движения международных грузовых вагонов;

-наблюдается экономический рост;

- Ответственность за материальную ответственность в международных перевозках резко снижена.

Использованная литература:

- [1] L.Y.Bakirov M.A.Nurdinov "Avtomobillarda xalqaro yuk tashish qoidalari". T. 2021 370 bet.
- [2] Курганов В.М., Миротин Л.Б., «Международные грузовые автомобильные перевозки» Учебное пособие для вузов. Тверь, 2000-131с.
- [3] Muqimova D., Nurdinov M. COMPLIANCE WITH RESPONSIBILITY AND WORK REGIMES OF DRIVERS IN LEGAL REGULATORY DOCUMENTS DUE TO ACCIDENTS IN THE TRANSPORTATION OF INTERNATIONAL GOODS BY TRUCKS //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 15-25.
- [4] Shukurov M. M. et al. Roads, road lines and thermoplastic products used in their drawing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 258-263.
- [5] Shukurov M. et al. Highways, Functions And Importance //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 1-6.
- [6] Xushnud Rahmonov, Xayrullo Odilov ORGANIZATION OF QUALITY TRANSPORT SERVICE - Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853 Vol. 11, Issue 5, May 2022 DOI: 10.5958/2278-4853.2022.00122.7
- [7] Muqimova D. et al. LOCATION AND DEVELOPMENT OF THE MAIN NETWORKS OF WORLD TRANSPORT //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 279-284.
- [8] "Avtomobilda xorijiy yuk tashuvchilarning o'zbekiston respublikasi hududiga kirishlari, bo'lishlari, yuk olib o'tishlari va undan chiqib ketishlari tartibi" to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 9 dekabrda 323-son qarori.
- [9] Nurdinov M., Dumakhonov F. TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WHICH IMPACT ON ORGANIZATION AND TRAFFIC SAFETY //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 109-115.
- [10] Mamasoliyev B., Abdusattarov N. EFFICIENT MOVEMENT FOR CARGO TRANSPORTATION DETERMINATION OF CONTENT // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13149>
- [11] Mamasoliyev B., Yuldashev X., Yusupova E. The role of transport logistics in management of product supply chains //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 241-243.

[12] Mamasoliyev B., Alijonov A., Yusupova E. Development Of A Logistic Method In The Placement Of Urban Passenger Transport Routes //The American Journal of Social Science and Education Innovations, <https://www.usajournalshub.com/index.php/tajssei>. – 2020. – T. 2. – №. 11. – C. 378-383.

[13] Erkinjonov A. et al. ORGANIZATION OF CARGO TRANSPORTATION //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 34-37.

